

ABANDONO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA: APLICAÇÃO DE MODELO MULTINÍVEL

Dropout in Brazilian Elementary Education: application of a multilevel model

Abandono escolar en la educación básica brasileña: Aplicación de un modelo multinivel

Adonai Lacruz

Doutor em Administração, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES, Brasil. adonai.lacruz@ifes.edu.br.

Fagner Carniel

Doutor em Sociologia Política, Universidade Federal de Maringá, PR, Brasil. fcarniel@uem.br.

RESUMO

Investiga-se neste artigo a influência dos indicadores educacionais, produzidos e divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na taxa de abandono escolar de escolas públicas de ensino fundamental II (6º ao 9º ano) no Brasil. Para tanto foi utilizado modelo de regressão linear multinível, tomando como níveis da estrutura hierárquica a unidade da federação no nível 2 e a escola no nível 1, aplicado ao conjunto de 27.984 escolas. Emergiram como determinantes do abandono escolar a adequação da formação docente, a complexidade da gestão escolar e a regularidade docente, controlando-se os efeitos do nível socioeconômico da escola. A principal contribuição da análise está no reconhecimento da relevância dos fatores escolares de per si na compreensão do fenômeno do abandono. Os achados deste estudo sinalizam que programas e projetos de combate ao abandono escolar devem levar em consideração não apenas o contexto socioeconômico, mas também as especificidades da escola, em especial a complexidade da gestão escolar, a adequação da formação docente e o esforço docente. Orientando-se nesse resultado, procurou-se compreender o problema na busca por “melhores escolhas” por parte dos agentes institucionais a partir de usos analíticos dos indicadores educacionais produzidos e divulgados periodicamente pelo Inep.

Palavras-chave: abandono escolar, educação básica, indicadores educacionais, estatística educacional.

ABSTRACT

This article investigates the influence of educational indicators sought and published by the National Institute of Educational Studies and Research Anísio Teixeira on the school dropout rate in public elementary school (grades 6th to 9th grade) in Brazil. For this purpose, the multilevel linear regression model was used, taking as levels of the hierarchical structure the federation unit and the school, applied to a set of 27,984 schools. The adequacy of teacher training, the complexity of school management, and teacher regularity emerged from the multilevel model as determinants of school dropout, controlling for the school's socioeconomic level. The study results can support the development of policies for this audience to reduce school dropout by contributing to the understanding of the association of school dropout with other educational indicators, considering the impact of the school itself on the dropout rate. The findings of this study indicate that programs and projects to combat school dropout must consider the socioeconomic context and the specificities of the school, in particular, the complexity of school management, the adequacy of teacher training, and the teaching effort.

Keywords: school dropout, elementary education, educational indicators, educational statistics.

RESUMEN

Este artículo investiga la influencia de los indicadores educacionales, producidos y divulgados por el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (Inep), sobre la tasa de abandono escolar en escuelas públicas de enseñanza fundamental II (de 6º a 9º grado) en Brasil. Para ello, se utilizó un modelo de regresión lineal multinivel, considerando como niveles de la estructura jerárquica la unidad federativa en el nivel 2 y la escuela en el nivel 1, aplicado a un conjunto de 27.984 escuelas. Surgieron como determinantes del abandono escolar la adecuación de la formación docente, la complejidad de la gestión escolar y la regularidad docente, controlando los efectos del nivel socioeconómico de la escuela. La principal contribución del análisis radica en el reconocimiento de la relevancia de los factores escolares en sí mismos para la comprensión del fenómeno del abandono. Los hallazgos de este estudio señalan que los programas y proyectos destinados a combatir el abandono escolar deben considerar no solo el contexto socioeconómico, sino también las

especificidades de cada escola, em especial la complejidad de la gestión escolar, la adecuación de la formación docente y el esfuerzo del profesorado. A partir de este resultado, se buscó comprender el problema en la búsqueda de “mejores elecciones” por parte de los agentes institucionales, a través de usos analíticos de los indicadores educacionales producidos y divulgados periódicamente por el Inep.

Palabras clave: abandono escolar, educación básica, indicadores educacionales, estadística educativa.

1 INTRODUÇÃO

O abandono escolar é um fenômeno que expressa os efeitos brutais que as desigualdades que estruturam a sociedade brasileira estão exercendo sobre a formação das futuras gerações. Por isso mesmo, a análise do papel desempenhado pelas escolas, bem como dos múltiplos motivos que estariam levando contingentes tão grandes de estudantes a abandoná-la, tornou-se uma questão importantíssima para o debate educacional no país.

Neste artigo, entendemos que a compreensão da associação entre o abandono escolar e os demais indicadores educacionais, divulgados periodicamente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), pode revelar aspectos relevantes do impacto das escolas no aumento ou redução dessas taxas e subsidiar o desenvolvimento de ações públicas orientadas à redução do abandono escolar. Dessa forma, propomos a utilização do modelo multinível (Goltein, 1995), também denominado de hierárquico, como uma maneira de examinar o abandono escolar em escolas de ensino fundamental II (6º ao 9º ano) por meio de indicadores educacionais.

A intensão não é a de ignorar os valiosos estudos que já destacam a relevância das dimensões extraescolares para a compreensão do abandono escolar, mas oferecer elementos complementares que possam contribuir com a atuação de gestores educacionais e pesquisadores da área. Assim, procuramos estimular reflexões sobre determinadas ações que potencializem a redução das preocupantes taxas de abandono nas escolas brasileiras. Em particular, a análise procura apresentar caminhos estratégicos para que agentes institucionais de médio escalão (Cavalcante; Lotta, 2015) consigam impactar positivamente seus contextos de atuação a partir de uma gestão orientada para o enfrentamento dos principais motivos, propriamente escolares, que estariam levando ao abandono de tantos estudantes no país.

2 REVISÃO DA LITERATURA

As dificuldades em se consolidar e expandir um sistema de ensino público, possibilitando acessos e condições de permanência na escola para as mais diversas camadas

da população, ocupam um lugar relevante na história da educação brasileira. Considerada pelas elites oitocentistas como um índice de “civildade”, de “moralidade” e de “progresso social” (Araujo; Freitas; Lopez, 2008), as escolas normais foram propaladas, na passagem do século XIX para o XX, enquanto um projeto prioritário para a formação da nação. Assim, desde cedo confiou-se ao ensino escolar a responsabilidade de retirar o país de seu suposto “atraso” societário e resolver o aparente problema da “insuficiência do povo para o exercício da cidadania” (Rocha, 2004, p. 11).

Entre as décadas de 1930 e 1940, período caracterizado por profundas modificações na organização política brasileira e pela ideia de que, “em matéria de educação nacional, quase tudo está por se fazer” (Vargas, 1938, p. 228), a gramática normativa dos debates acerca dos rumos desejáveis da educação nacional seria alterada significativamente. Afinal, a partir da criação do Ministério da Educação (MEC), em 1930, e particularmente após a instituição da Diretoria Geral de Informações, Estatística e Divulgação, no ano seguinte, diferentes atores políticos puderam se apropriar tanto dos números absolutos de matrículas no ensino primário quanto do aumento dos índices de reprovação e evasão escolar como fenômenos estatísticos expressivos.

Em meio a promessa de “modernizar” o Estado e a própria sociedade brasileira, a produção de estatísticas governamentais abrangentes e sistemáticas passou a fundamentar diferentes discursos a respeito dos caminhos tidos como necessários para se democratizar o ensino primário e, assim, corrigir nossas “distorções” educacionais (Silva, 1980).

Naquele contexto, a criação do Inep, em 1937, impulsionaria a produção e a centralização de estatísticas escolares; uma iniciativa que acabou favorecendo a articulação de um campo nacional de pesquisas quantitativas que se direcionariam, nas décadas seguintes, aos “principais problemas escolares” identificados pelas emergentes métricas estatais (Gouveia, 1971). Desde então, grande parte das políticas e reformas educacionais parecem ter se acostumado a justificar seus motivos e suas diretrizes por meio da racionalização das características gerais da movimentação estudantil nas escolas, da avaliação dos ritmos de aprendizagem e do estabelecimento de padrões de “normalidade” de acesso e de permanência nas instituições de ensino (Gil, 2018).

Contudo, essa maneira de perceber, representar e atuar sobre a realidade educacional frequentemente oculta em sua enunciação o fato de que a produção de indicadores estatísticos depende da formulação e do estabelecimento prévio de categorias que irão orientar a coleta e análise dos dados (Fouquet, 1995). Como observou Solari (1973, p. 61) em

meados do século passado: “todo indicador supõe um ou mais dados elaborados de maneira refinada ou tosca, porém eles não bastam para se construir um indicador, já que se requer sua inserção em uma teoria”.

Este parece ter sido, por exemplo, o tema central da querela estabelecida em 1941 por Teixeira de Freitas e o então diretor do Inep, Lourenço Filho, na Revista Brasileira de Estatística. Teixeira de Freitas (1940, p. 504) havia recém observado nas taxas de evasão e de repetência um indicativo do caráter “seletivo” do sistema escolar brasileiro. Um movimento que, em suas palavras, iria “naturalmente eliminando do corpo discente os menos aptos ou menos aplicados”.

Lourenço Filho (1941, p. 543), por outro lado, criticou a interpretação “elitista” de Teixeira de Freitas por deixar de perceber que as taxas mais elevadas de repetência ou de evasão “apresentam-se justamente nas primeiras séries ou graus do curso”. O que estaria sugerindo, segundo ele, que grandes contingentes de estudantes, independentemente de seu desempenho, simplesmente não estariam conseguindo permanecer nas escolas.

Para além da importante controvérsia em torno do caráter excludente da educação moderna, o que nos parece significativo salientar nesse debate é a constatação de que a produção de estatísticas educacionais apresentou uma dimensão quantitativa (descritiva e preditiva) que se tornaria incontornável para quem pretendia interpretar os efeitos da escolarização no país nas décadas seguintes. Tal forma de aferir eficácia às escolas na formação de contingentes cada vez maiores de pessoas percorreu o século XX e se mostrou decisiva para delinear os contornos políticos e pedagógicos do modelo escolar inclusivo, cidadão e aberto à diversidade que foi moldado na entrada deste novo milênio (Carniel, 2018).

Durante esse percurso, a constituição de um sistema de pós-graduação em educação, particularmente após a década de 1970, favoreceu a formulação de novas técnicas de coleta e tratamento de dados que propiciariam o desenvolvimento de outros indicadores e consolidariam a presença das métricas estatísticas nos debates públicos acerca da situação da educação. Em seu conjunto, esses estudos demonstraram que fatores intrínsecos e extrínsecos à escola – tais como: o nível socioeconômico (e.g., Brandão; Baeta; Rocha, 1983), a origem social (e.g., Gouveia, 1980), a escolarização dos pais (e.g., Nogueira, 1998), a composição familiar (e.g., Lopes de Leon; Menezes-Filho, 2002), a situação de vulnerabilidade (e.g., Poppovic; Sposito; Cruz, 1973), a distorção idade-série (e.g., Gatti; Vianna; Davis, 1991), o rendimento escolar (e.g., Gatti *et al.*, 1981), entre tantos outros – deveriam compor a agenda

multifacetada dos principais desafios a serem enfrentados de maneira integrada pelas políticas educacionais para reduzir taxas evasão e abandono escolar.

Por meio dessas pesquisas, rotinizou-se a ideia de que a existência de milhões de pessoas que tiveram que desistir da escola teria que ser encarada como um fenômeno complexo que não está relacionado com meras “escolhas” individuais. Mas decorrem de processos socioeducacionais múltiplos e contraditórios que se acumulam ao longo da trajetória estudantil e podem levar ao “desengajamento” em relação à vida escolar (Finn, 1989; Wehlage *et al.*, 1989).

Atualmente podemos verificar que muitos dos estudos realizados a partir dos indicadores educacionais disponíveis vêm enfocando os alarmantes índices de abandono, evasão e analfabetismo enquanto expressões de um “fracasso” político e institucional em assegurar condições de permanência e mobilidade social para camadas mais empobrecidas e vulneráveis da população (Veiga, 2017).

A noção de “fracasso escolar” figurou, inclusive, como uma categoria articuladora de diferentes movimentos sociais que emergiram na cena pública brasileira dos anos de 1970 (Arroyo, 1992). Esses novos atores políticos questionariam o caráter psicologizante e tecnicista, hegemônico nas análises quantitativas e nas políticas públicas da época (Angelucci *et al.*, 2004), e converteram a noção em um forte índice da incapacidade do modelo escolar elitista e excludente organizado pelos governos militares (Rosemberg, 1999) em alterar a estrutura autoritária, preconceituosa e profundamente desigual de nossa sociedade.

Desse modo, a partir da década de 1980, durante o processo de reabertura política do país, que nos colocou diante de um estado em construção (Buffa; Arroyo; Nosella, 1993), a intensificação dos diálogos entre a produção acadêmica do conhecimento e as lutas sociais em favor da ampliação dos sujeitos, modalidades e condições de ensino parece ter modificado decisivamente os modos de se conceber e de se estudar o papel da escolarização para a democratização do país. O que reforçaria, como já argumentou Sposito (1993), a urgência em se constituir a educação como um direito universal e acessível.

Tal percepção favorável a transformação do sistema de ensino implementado pela ditadura, de acordo com Freitas (2009), aproximou a análise estatística dos estudos acerca dos motivos institucionais que estariam elevando os índices de evasão e de abandono escolar. Como parte das respostas institucionais às demandas crescentes em diferentes setores da sociedade, novos indicadores foram formulados e sistemas de avaliação em larga escala começariam a ser desenvolvidos para apresentar dados cada vez mais detalhados da situação

da educação nacional, bem como para tentar definir o que se poderia entender como “qualidade” na educação básica (Lacruz; Ameérico; Carniel, 2019).

Diante do amplo volume de dados produzidos ao longo das últimas três décadas no Brasil, diversas pesquisas passariam a incluir as razões da permanência na escola como uma maneira de se identificar fatores que poderiam prevenir evasão e abandono escolar. Iniciativas acadêmicas foram empreendidas com o objetivo de se conhecer quem são os estudantes que frequentam as escolas (e.g., Abramovay; Castro; Waiselfsz, 2015), como as instituições se organizam (e.g., Gatti, 1983), quais seriam as condições de ensino (e.g., Marin, 1998) e os horizontes de motivação em relação à escola (e.g., Boruchovith; Bzuneck, 2009).

Tais investigações indicaram a relevância de se desenvolver práticas pedagógicas e de gestão que procurassem minimizar os efeitos da violência (e.g., Zaluar; Leal, 2001), da falta de confiança no ensino escolar (e.g., Costa, 2000), criar atrativos para a conclusão dos estudos (e.g., Bueno, 1993), desenvolver metodologias acessíveis (e.g., Perassinoto; Boruchovith; Bzuneck, 2013), aproximar os repertórios escolares e juvenis (e.g., Neubauer; Davis; Espósito, 1996), quase sempre com a finalidade de prevenir processos de desengajamento.

Com o estabelecimento desse campo denso de estudos sobre abandono e evasão escolar no Brasil, intensos debates a respeito dos significados precisos dessas noções seriam desenvolvidos nos anos recentes com a intensão de unificar a quantificação dos casos e conferir maior inteligibilidade ao fenômeno. Nessa direção, o Inep conceituaria “abandono” como a situação em que o estudante se afasta temporariamente da escola, mas retorna no ano seguinte, e “evasão” como o seu desligamento completo da vida escolar.

Tratou-se, sem dúvida, de uma distinção sofisticada do ponto de vista analítico, que permitiu a compreensão do abandono como o indicativo de um movimento que poderia ser alterado antes de se converter em evasão. Porém, sua instrumentalização política nos debates públicos nem sempre nos permitiu compreender em profundidade a extensão do problema que enfrentamos enquanto docentes, gestores ou formuladores de políticas educacionais.

3 DADOS E MODELO

Nesta pesquisa quantitativa, de natureza explicativa e com recorte transversal (Lacruz; Leite, 2023), foram utilizados dados dos Indicadores Educacionais da Educação Básica e dos microdados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), por unidade escolar,

coletados diretamente no site do Inep. O alvo desta investigação é a relação da taxa de abandono com os demais indicadores educacionais.

Para investigar a relação entre a taxa de abandono escolar e um conjunto de potenciais variáveis explicativas relacionadas aos indicadores educacionais foi utilizado modelo de regressão linear multinível, a fim de levar em consideração a estrutura de agrupamento da população em estudo e desagregar a variabilidade da taxa de abandono pelos níveis da estrutura. Essa opção de pesquisa se justifica por permitir uma utilização mais eficiente dos dados, conforme apontam Ferrão (2003) e Soares, César e Mambrini (2001).

Foram tomados dois níveis da estrutura: a unidade da federação (i.e., Estado) e a escola. Para tanto, fez-se uso dos indicadores educacionais caracterizados como *inptus* (insumos dos processos educativos) na perspectiva do modelo analítico *Contex-input-process-output-outcome model of schooling*, de Scheerens (1990). Desse modo, a atenção recai sobre os aspectos que envolvem a vida escolar e a partir dos quais os gestores educacionais possuem algum controle. Assim, não compõem o modelo de análise os indicadores educacionais produzidos e divulgados pelo Inep entendidos como outputs, quais sejam: taxa de aprovação, taxa de reprovação e taxa de distorção idade-série. Confira os indicadores educacionais na Figura 1.

Figura 1 – Classificação dos indicadores educacionais (*inputs* e *outputs*)

Fonte: Dados da pesquisa.

Por sua vez, a descrição das variáveis do modelo é apresentada na Quadro 1.

Quadro 1 – Variáveis do modelo

Variáveis				Operacionalização
Dependente	Taxa de Abandono	TAB	Rácio	Formato original
Independente (Nível 2 – Unidade da Federação)	Unidade da Federação	UF	Nominal	Formato original

Independentes (Nível 1 - Escola)	Indicador de Complexidade da Gestão da escola	ICG	Ordinal (6 níveis)	Ordinal, assumida como intervalar
	Média do Indicador de Regularidade do corpo Docente	MIRD	Rácio	Formato original
	Indicador de Esforço Docente	IED	Ordinal (6 níveis)	Rácio (em razão de serem apresentadas as frequências relativas para cada nível da escala, esta variável foi operacionalizada pela média aritmética ponderada do indicador)
	Média de Horas-aula Diária	HAD	Rácio	Formato original
	Adequação da Formação Docente	AFD	Ordinal (5 níveis)	Rácio (em razão de serem apresentadas as frequências relativas para cada nível da escala, esta variável foi operacionalizada pela média aritmética ponderada do indicador)
	Média de Alunos por Turma	ATU	Rácio	Formato original
Variável de controle	Nível Socioeconômico das Escolas	NSE	Ordinal (7 níveis)	Ordinal, assumida como intervalar

Fonte: Dados da pesquisa.

Para a estimação do modelo, optou-se por excluir as escolas para as quais não havia informação sobre quaisquer das variáveis utilizadas, haja vista o tamanho ser suficientemente grande para o processamento do modelo multinível e por se assumir que os dados ausentes ocorreram de forma completamente aleatória (Little; Rubin, 2002). Ou seja, um conjunto de 27.984 escolas dos anos finais do ensino fundamental II (Tabela 1).

Tabela 1 - Composição das escolas

Escolas da rede pública do ensino fundamental	Localização	Dependência Administrativa		
		Estadual	Federal	Municipal
Ensino fundamental II (6º ao 9º ano)	Rural	858	0	4.454
	Urbana	11.729	27	10.916
	Todas	12.587	27	15.370

Fonte: Dados da pesquisa.

Acrescenta-se que a taxa de abandono entre as unidades federativas apresenta grande dispersão. As escolas do estado da Paraíba, com a maior taxa (6,38%), apresentaram média da taxa de abandono 6,64 vezes superior à das escolas de Santa Catarina (0,96%), com a menor

taxa por estado. Isso robustece a opção do modelo com níveis compostos pela unidade da federação e pela escola.

Dando seguimento, neste estudo, assume-se que o modelo linear generalizado com efeitos aleatórios leva em consideração a heterocedasticidade da variável dependente Y (i.e., taxa de abandono), devido à estrutura hierárquica da população educacional. Foi aplicado modelo de regressão linear multinível de dois níveis, considerando a unidade da federação (i.e., o Estado) no nível 2 e a escola no nível 1. Dessa forma, há unidades de nível 1 (i.e., escolas), as quais estão aninhadas com cada unidades de nível 2 (i.e., unidades da federação).

Convém explicar que se optou por considerar a unidade da federação no nível 2, e não o município, para que a relação entre o número de observações entre os dois níveis fosse adequada para o processamento dos dados (Hox, 1998; Kreft; Yoon, 1996). Caso se considerasse o município no nível 2, haveria casos de apenas uma escola aninhada ao município.

Neste estudo se avalia se há diferenças significativas na taxa de abandono escolar entre escolas do ensino fundamental II no Brasil e se essas diferenças ocorrem devido a variações existentes entre diferentes unidades da federação e escolas. E, em caso afirmativo, quais as razões para que essas diferenças ocorram. Desse modo, as hipóteses a serem testadas podem ser descritas da seguinte maneira:

H₁: Há variabilidade significativa na taxa de abandono escolar entre escolas de uma mesma unidade da federação.

H₂: Há variabilidade significativa na taxa de abandono escolar entre escolas de unidades da federação diferentes.

H₃: As características da escola (como a adequação da formação docente) que explicam as diferenças na taxa de abandono escolar entre as escolas.

Esclarece-se, por fim, que para o processamento do modelo de regressão linear multinível foi utilizado o software MLWin 2.36.

4 RESULTADOS

Inicialmente, apresenta-se uma análise descritiva do conjunto de dados. A Tabela 2 mostra estatísticas de tendência central e dispersão das variáveis quantitativas e exibe as frequências dos níveis das variáveis ordinais.

Tabela 2 – Estatísticas descritivas das variáveis do modelo

Variáveis	Mínimo	Máximo	Média	Desvio padrão	Coeficiente de variação	
TAB	0,0	57,4	2,7	3,6	133,3%	
MIRD	0,9	4,8	3,0	0,6	20,0%	
IED	1,4	6,0	3,2	0,5	15,6%	
HAD	1,5	16,0	4,6	0,9	19,6%	
AFD	1,0	5,0	3,9	0,7	17,9%	
ATU	3,5	68,8	26,9	5,7	21,2%	
Frequência relativa						
Variáveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6
ICG	0,44	3,73	35,76	24,63	21,69	13,75
NSE ^a	5,67	17,85	42,69	27,93	5,80	0,06

^a Não há observações na base de dados para o nível 7.

Fonte: Dados da pesquisa.

Observa-se que não há grande dispersão dos dados (coeficiente de variação < 25%), a não ser em relação à taxa de abandono, cuja dispersão é de 133%, demonstrando perfil altamente heterogêneo entre as escolas em relação ao abandono escolar. Nota-se também que apenas 5,86% das escolas se concentram nos níveis socioeconômicos mais altos (nível 5 a 7). Explica-se que o nível socioeconômico da escola é calculado, em termos gerais, a partir da escolaridade e do rendimento da família dos alunos da escola. Quanto mais alto o nível, melhores são as condições socioeconômicas.

Em relação à complexidade da gestão escolar ocorre o inverso, apenas 3,73% das escolas se encontram nos níveis mais baixos (nível 1 e 2); isto é, nos níveis menos complexos. Esclarece-se que o indicador de complexidade da gestão da escola é determinado a partir do porte, do número de etapas oferecidas, da complexidade dessas etapas e do número de turnos oferecidos na escola. Quanto maior o nível, mais complexa é a gestão escolar.

A seguir, mostram-se os resultados do modelo de regressão linear multinível. Inicialmente foi processado o modelo nulo, ou seja, tendo apenas o intercepto como preditor linear. O resultado do ajuste do modelo nulo aos dados revela que a estimativa da média global da taxa de abandono (β_0) é de 3,3034, a estimativa da variância entre as unidades da federação é de ($\sigma_{\mu_0}^2$) 2,632 e a variância entre escolas é de ($\sigma_{e_0}^2$) 10,559. Assim, a proporção da variância explicada pela escola é de 80,05% e pela unidade da federação, de 19,95%.

Esse resultado é suficiente para sustentar as hipóteses de que há variabilidade significativa (p -value < 0,001) na taxa de abandono escolar entre escolas de uma mesma unidade da federação (H_1) e entre escolas de unidades da federação diferentes (H_2).

Se não pudesse ser refutada a hipótese que a variância entre escolas é igual a zero, toda a variância seria distribuída à variabilidade entre as unidades da federação neste modelo, e por conseguinte, não se verificaria o efeito escola; ou seja, que a taxa de abandono independe da escola frequentada pelo aluno.

Importa, como próximo passo, incluir no modelo a variável de controle nível socioeconômico da escola, a fim de extrair da estimativa do efeito escola essa componente contextual, consoante com a advertência de Soares e Alves (2003), de que um dos componentes essenciais nos estudos sobre eficácia educacional é o controle das variáveis socioeconômicas.

O coeficiente não padronizado indica que a estimativa da média global da taxa de abandono escolar, controlada pelo nível socioeconômico da escola, é de 5,631. Dito de outro modo, as escolas com nível socioeconômico igual à média atingem, em média, 5,631% de taxa de abandono. Para cada unidade adicional no nível socioeconômico da escola, a taxa de abandono é diminuída, em média, de 0,876%.

Segundo esse modelo, a proporção da variância explicada pela escola (coeficiente de intraclasse) é de 86,07% – frente a 80,05% do modelo nulo. Esse resultado fortalece a importância de controlar os efeitos do nível socioeconômico da escola na taxa de abandono escolar. Esclarece-se que a magnitude dessa estatística depende das características da variável dependente e, também, do seu modelo subjacente. Assim, esse resultado deve ser visto com cautela. Não se identificou a magnitude do efeito-escola em estudos sobre abandono escolar (e.g., Salata, 2019), de forma que esse resultado pode ser um primeiro esforço sobre nessa direção.

No modelo 1 o impacto do nível socioeconômico da escola na sua taxa de abandono é igual em todas as unidades da federação. É mais realista, porém, a conjectura de que, em alguns estados, a influência do nível socioeconômico da escola na taxa de abandono escolar é maior do que em outros. Assim, testa-se o modelo com efeito fixo e aleatório associado ao nível socioeconômico da escola.

Os parâmetros fixos do modelo 2 quase não se alteraram em relação ao modelo 1. Quanto aos parâmetros aleatórios, a variância do coeficiente de inclinação do nível socioeconômico da escola é de 0,473, indicando que o nível socioeconômico da escola varia entre as unidades da federação; e a covariância entre a constante e o coeficiente de inclinação é negativa, com valor estimado de -1,748, apontando que há uma tendência para que as

unidades da federação com escolas com taxa de abandono média alta tenham o coeficiente associado ao nível socioeconômico da escola mais baixo.

Destaca-se ainda, que a estatística *deviance* foi reduzida com a introdução do efeito randômico no nível do estado da variável nível socioeconômico da escola ao modelo frente ao modelo apenas com o efeito fixo dessa variável – indicando melhor ajuste do modelo 2 frente ao modelo 1. Em seguida as demais variáveis foram inseridas, sendo definido o modelo final, com base na combinação de variáveis estatisticamente significativas com o menor valor na estatística *deviance*. A Tabela 3 apresenta os resultados do modelo final.

Tabela 3 – Modelo final (continua)

Modelo 3	Coeficiente ^a (erro padrão)	Coeficiente padronizado ^a (erro padrão)	Significância
Parâmetros fixos			
Constante ($\beta_0 ; \gamma_0$)	6,143 (0,542)	2,795 (0,234)	< 0,001
NSE ($\beta_1 ; \gamma_1$)	-0,887 (0,128)	-0,846 (0,122)	< 0,001
AFD ($\beta_2 ; \gamma_2$)	0,261 (0,038)	0,190 (0,028)	< 0,001
ICG ($\beta_3 ; \gamma_3$)	0,264 (0,016)	0,303 (0,018)	< 0,001
MIRD ($\beta_4 ; \gamma_4$)	-0,215 (0,035)	-0,126 (0,021)	< 0,001
Parâmetros aleatórios			
Nível 2 – Unidade da Federação			
Constante ($\sigma_{\mu 0}^2$)	6.769 (1.1949)	1,442 (0,402)	0,001
NSE ($\sigma_{\mu 1}^2$)	0,403 (0,120)	0,367 (0,109)	0,001
Constante X NSE ($\sigma_{\mu 01}$)	-1,483 (0,460)	-0,222 (0,154)	0,001

Tabela 3 – Modelo final (conclusão)

Nível 1 – Escola			
Constante (σ_{e0}^2)	50,190 (4,823)	8,511 (0,124)	< 0,001
AFD (σ_{e2}^2)	0,954 (0,145)	0,502 (0,076)	< 0,001
ICG (σ_{e3}^2)	0,229 (0,044)	0,300 (0,058)	< 0,001
MIRD (σ_{e4}^2)	2,212 (0,183)	0,765 (0,063)	< 0,001
Deviance: 140.626,657			

^a Estimativa com erro padrão robusto
n = 27.984

Fonte: Dados da pesquisa.

Foram retidas, além da variável de controle (NSE), as variáveis Adequação da Formação Docente (AFD), Indicador de Complexidade da Gestão (ICG) e Média do Indicador de Regularidade do corpo Docente (MIRD). A direção do efeito dessas variáveis sobre a Taxa de Abandono (TAB) revelou-se conforme o esperado. Ou seja, NSE e MIRD com efeito negativo e AFD e ICG com efeito positivo, uma vez que quanto maior os níveis de NSE e MIRD, maiores são os níveis socioeconômicos e da regularidade dos docentes da escola, respectivamente; e quando maiores os níveis de AFD e ICG, menor o nível de adequação da formação do corpo docente e mais complexa a gestão da escola, respectivamente.

Em relação ao efeito da variável de controle (NSE) no modelo final, vê-se que essa variável reduz a taxa de abandono em 0,887 a cada unidade adicional no nível socioeconômico da escola. Assim, com o aumento de uma unidade no nível de socioeconômico médio (tratando essa variável como intervalar para efeito dessa exemplificação) de 3,1 para 4,1, a taxa de abandono média passaria de 2,7 para 1,8 (uma redução de 33%).

Verifica-se, também, pelos coeficientes padronizados do modelo final, que após controlado os efeitos do nível socioeconômico da escola, ICG tem o maior impacto relativo entre as variáveis explicativas, equivalente a 2,4 vezes o efeito da MIRD (isto é, $\frac{|\beta_2|}{|\beta_4|}$) e 1,6 vezes o efeito da AFD (isto é, $\frac{|\beta_2|}{|\beta_3|}$). Nesse encadeamento, os coeficientes não padronizados mostram que reduzir a média da complexidade da gestão (igualmente tratando essa variável como intervalar) de 4,05 para 3,05, diminuiria a taxa de abandono média de 2,7 para 2,4 (ou seja, em 9,8%). Nota-se, ainda, a redução na *deviance* no modelo final, indicando melhor ajuste desse modelo frente ao anterior.

Esse resultado sustenta a hipótese de que características da escola explicam as diferenças na taxa de abandono escolar entre as escolas (H_3), mais especificamente a adequação da formação do corpo docente, a complexidade da gestão escolar e a regularidade do corpo docente – controlados os efeitos do nível socioeconômico da escola.

Esclarece-se que para garantir o rigor das inferências, foi verificado que não se pode refutar, ao nível de significância de 0,05, que os resíduos no nível 1 seguem uma distribuição normal, pelo teste de Shapiro-Francia, e que os resíduos no nível 2 seguem uma distribuição normal multivariada, pelo teste de Doornik-Hansen. Os testes foram processados no software Stata.

5 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

A existência de milhões de estudantes que abandonam a escola todos os anos escancara as profundas desigualdades sociais que acompanham a história educacional brasileira. A instituição escolar tem relevância no processo de preparação e proteção das futuras gerações, pois depende dela, em grande medida, a formação e inclusão de novos cidadãos plenos de direitos e habilidades para participar da vida social. Entretanto, existem fatores intra e extraescolares (Peixoto *et al.*, 2017) relacionados ao discente, à família, à escola e à sociedade (Silva Filho; Araújo, 2017) que influenciam decisivamente a vida estudantil e, por vezes, levam a sua interrupção.

Diante desse cenário, quais ações gestores educacionais poderiam promover preventivamente para reduzir os níveis de abandono? Guiados por esse questionamento, procurou-se compreender o problema na busca por “melhores escolhas” por parte dos agentes institucionais a partir de usos analíticos dos indicadores educacionais produzidos e divulgados periodicamente pelo Inep.

Para tanto, enfocamos fatores relacionados à escola e sobre os quais gestores educacionais têm alguma interferência (cf. Quadro 1). A principal contribuição da análise está no reconhecimento da relevância dos fatores escolares de per si na compreensão do fenômeno do abandono. Os resultados revelam que 80,05% dos fatores que incidiram sobre o abandono escolar nos anos finais do ensino fundamental durante o período investigado podem ser atribuídos às diferenças entre as escolas.

A metodologia mobilizada produziu conhecimentos empiricamente embasados, empregando dados secundários disponíveis no Inep, e pode ser estendida a outros conjuntos de dados de forma não onerosa. O modelo final verificou que o nível socioeconômico da escola realmente impacta a taxa de abandono. No entanto, apesar de sua relevância, a simples constatação de que as desigualdades socioeconômicas incidem decisivamente na vida estudantil não encerra o debate a respeito do que as escolas poderiam fazer para construir horizontes sociais mais justos e inclusivos para todas as pessoas. Afinal, afirmar que as causas do fracasso escolar são unicamente externas à escola é apenas outra maneira de reanimar a ideia de que a escola não importa, introduzida no debate público da educação pelo polêmico *Coleman report* (Coleman *et al.*, 1966).

Nesse sentido, optou-se por incluir o nível socioeconômico da escola como uma variável fixa e aleatória, a fim de controlar seus efeitos no modelo explicativo e propiciar uma

identificação mais precisa dos fatores que estariam concorrendo para elevar as taxas de abandono e seriam passíveis de intervenção direta pela própria escola e por gestores educacionais. Nos parece cada vez mais necessário refletir sobre como a escola e a gestão pública educacional podem contribuir para reduzir as chances de interrupção escolar, em particular gestores de médio escalão que detém uma capacidade discricionária relativamente grande para intervir em suas realidades a partir de ações estratégicas.

Ao longo da análise multinível realizada, alguns indicadores educacionais figuraram como determinantes do abandono escolar. A adequação da formação docente, operacionalizada pelo Inep a partir do alinhamento da formação inicial do docente às orientações legais, impactou positivamente as taxas de abandono escolar. Esse resultado confirma outros estudos que mostraram como a insuficiência da formação inicial de professores tem um efeito negativo no desempenho escolar (e.g., Albernaz; Ferreira; Franco, 2002). O que significa que o trabalho de gestão pode se concentrar na adequação da formação docente para implementar as políticas curriculares vigentes com qualidade como uma maneira de enfrentar a questão do abandono escolar.

Por sua vez, a regularidade do corpo docente, operacionalizada pelo Inep com base na permanência de professores nas unidades escolares nos últimos cinco anos, impactou com efeito negativo a taxa de abandono. Esse resultado conflui com outros achados de pesquisas educacionais que evidenciam como a baixa rotatividade e a maior experiência em sala de aula são fatores que afetam positivamente desempenho estudantil (e.g. Biondi; Felício, 2007).

No mesmo diapasão encontram-se estudos que demonstraram que professores efetivos tendem a apresentar maior envolvimento com as atividades da escola do que professores temporários (Guerrero, 2017). O que sugere que a construção de vínculos duradouros com estudantes e com a carreira docente é um aspecto positivo para a gestão educacional. Nesse contexto, Elacqua *et al.* (2018) mostram como escolas com baixo nível socioeconômico costumam ter maior proporção de professores temporários: 1,6 vezes superior.

Aproximando essas variáveis que emergiram no modelo ligadas ao “efeito professor” (i.e., AFD e MIRD), argumenta-se que docentes com maior pontuação em processos seletivos têm prioridade de escolha da escola de lotação. Essa decisão é influenciada pelo “status”, pela localização, pelo número de alunos e pelo número de turnos da escola, dentre outros fatores (Elacqua *et al.*, 2018). Portanto, parece evidente que as condições desiguais de trabalho e de carreira no magistério brasileiro afetam a própria equidade do sistema.

Como gestores e formuladores de políticas públicas podem agir para alterar a “lógica” da carreira docente e do contrato temporário e alocar professores considerando também as necessidades da escola? Há certo consenso entre especialistas da área que políticas estruturais de reconhecimento do magistério (e.g. Gatti, 2012), de fortalecimento dos programas de formação inicial e continuada (e.g., Scheibe, 2010) e a melhoria das condições de ensino, da carreira docente e a redução da jornada de trabalho (e.g., Jacomini; Penna, 2016), são algumas das principais iniciativas para que se possa assegurar qualidade e equidade para a educação pública.

Contudo, em contextos de precariedade de recursos e de falta de capacidade política para impor agendas de valorização da profissão docente, como o que estamos vivenciando no Brasil (e.g., Aguiar, 2019; Saviani, 2020), uma alternativa estratégica para gestores educacionais de médio escalão poderia ser procurar instituir gratificações monetárias (e.g., bonificação) e não monetárias (e.g., progressão diferenciada na carreira docente) para os selecionados mais qualificados que optarem por atuar em escolas consideradas prioritárias. Concomitantemente, prover professores de informações a respeito da relativa discricionariedade de suas ações enquanto implementadores de políticas educacionais e do potencial impacto positivo que podem promover na vida escolar dos alunos dessas escolas por meio de estratégias da economia comportamental, mas especificamente à teoria do *nudge* (Thaler; Sunstein, 2008), representa uma estratégia alternativa que favoreceria a adesão docente.

Além do “efeito professor”, os resultados deste estudo mostram que reduzir a complexidade de gestão da escola, operacionalizado pelo Inep a partir do porte, do número de turnos, do número de etapas e da complexidade dessas etapas, seria outra medida que a gestão educacional de médio escalão poderia adotar para tentar reduzir as taxas de abandono nas escolas. A constatação da relevância deste indicador para o problema em questão se alinha a outros estudos que também evidenciaram como escolas com complexidade mais elevada têm maiores dificuldades de atingir melhores resultados (e.g., Alves; Soares, 2013).

Dessa forma, considerando que a complexidade da gestão impacta o abandono, e que também tem efeito negativo na relação entre gestão escolar e desempenho (Gobbi *et al.*, 2020), competências do gestor escolar e dos técnicos-administrativos da escola podem reduzir a influência da complexidade de gestão no abandono. Uma explicação para escolas com maior nível e complexidade apresentarem maior taxa de abandono está no exercício das atividades do gestor escolar. Em escolas de maior porte (i.e., mais matrículas), com maior

número de etapas (i.e., educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, EJA e/ou educação especial), etapas mais complexas (i.e., atendendo alunos com idade teórica mais avançada) e número de turnos (i.e., matutino, vespertino e/ou noturno) empregasse mais esforço nas rotinas administrativas do dia a dia (e.g., atendimento aos docentes e arranjos para organização dos horários de aula) reduzindo a alocação de tempo para as atividades pedagógicas. Além disso, a complexidade da gestão aumenta os desafios da manutenção do aluno na escola, ampliando questões relacionadas à distorção idade-série, infrequência, conciliação entre estudo e trabalho, dentre outros.

Igualmente, o trabalho do gestor educacional, em balancear adequadamente a estrutura dos arranjos organizacionais da escola à complexidade das etapas de ensino, ao número de turnos e de etapas e ao porte da escola, tem o potencial de reduzir a complexidade de gestão da escola e, conseqüentemente, reduzir o abandono escolar.

Assim, do ponto de vista das políticas públicas, os resultados obtidos sugerem que os programas e projetos de combate ao abandono escolar devem levar em consideração não apenas o contexto socioeconômico, mas também as especificidades da escola, em especial a complexidade da gestão escolar, a adequação da formação docente e o esforço docente.

O conjunto de dados utilizado nesta pesquisa considerou a escola como a unidade de observação e, conseqüentemente, como a unidade de medida. Importa destacar advertências importantes em relação aos resultados alcançados.

Primeiro, em consonância com a problematização da pesquisa, foram utilizados os indicadores educacionais desenvolvidos pelo Inep como proxy de expressão de aspectos da educação. Não se afasta que isso limita a compreensão da realidade escolar, como advertem Vitelli, Fritsch e Corsetti (2018). Testes de robustez, com proxies alternativas, podem minimizar os efeitos dessa limitação em relação às inferências estabelecidas.

Segundo, foi adotado um corte transversal puro, ou seja, as observações utilizadas referem-se a um momento específico no tempo. Dessa forma, não foi possível medir os efeitos dos indicadores educacionais ao longo do tempo. O uso de dados em painel melhoraria a acurácia das relações causais estabelecidas; sobretudo por favorecer o entendimento do processo que pode resultar na evasão escolar (i.e., situação em que o estudante, ainda que aprovado, não efetua a matrícula para dar continuidade aos estudos no período seguinte). Reconhece-se, assim, que o abandono escolar não é resultado de uma decisão pontual, mas de um processo de desengajamento do estudante ao longo do tempo em relação à vida escolar (Salata, 2019), que é antecedido pela infrequência e pode culminar na evasão escolar.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, Miriam; CASTRO, Mary Garcia; WAISELSZ, Júlio Jacob. **Juventudes na Escola, Sentidos e Buscas: por que frequentam?**. Brasília, DF: Flasco, 2015.

AGUIAR, Márcia Angela da Silva. Reformas conservadoras e a “nova educação”: orientações hegemônicas no MEC e no CNE. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 40, e0225329, 2019. <https://doi.org/10.1590/es0101-73302019225329>

ALBERNAZ, Ângela; FERREIRA, Francisco H. G.; FRANCO, Crespo. Qualidade e equidade no ensino fundamental brasileiro. **Pesquisa e Planejamento Econômico**, Rio de Janeiro, v. 32, n. 3, p. 453-475, 2002.

ALVES, Maria Tereza Gonzaga; SOARES, José Francisco. Contexto escolar e indicadores educacionais: condições desiguais para a efetivação de uma política de avaliação educacional. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 39, n. 1, p. 177-194, 2013. <https://doi.org/10.1590/S1517-97022013000100012>

ANGELUCCI, Carla Biancha *et al.* O estado da arte da pesquisa sobre o fracasso escolar (1991-2002): um estudo introdutório. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 30, n. 1, p. 51-72, 2004. <https://doi.org/10.1590/S1517-97022004000100004>

ARAUJO, José Carlos Souza; FREITAS, Anamaria Gonçalves Bueno de; LOPEZ, Antônio de Pádua Carvalho. P. C. **As Escolas Normais no Brasil: do Império à República**. Campinas: Alínea, 2008.

ARROYO, Miguel Gonzalez. Fracasso-Sucesso: o peso da cultura escolar e do ordenamento da Educação Básica. **Em Aberto**, Brasília, v. 11, n. 53, p. 46-53, 1992.

BIONDI, Roberta Loboda; FELÍCIO, Fabiana de. **Atributos escolares e o desempenho dos estudantes: uma análise em painel dos dados do Saeb**. Brasília, DF: Inep, 2007.

BORUCHOVITH, Evely; BZUNECK, José Aloyseo. **A motivação do aluno: contribuições da psicologia contemporânea**. Petrópolis: Vozes, 2009.

BRANDÃO, Zaia; BAETA, Anna Maria Bianchini; ROCHA, Any Dutra Coelho da. **Evasão e repetência no Brasil: a escola em questão**. Rio de Janeiro: Achiamé, 1983.

BUENO, José Lino Oliveira. A evasão de alunos. **Paidéia**, Ribeirão Preto, n. 5, p. 9-16, 1993. <https://doi.org/10.1590/S0103-863X1993000200002>

BUFFA, Ester; ARROYO, Miguel Gonzalez; NOSELLA, Paolo. **Educação e Cidadania: quem educa o cidadão**. São Paulo: Cortez, 1993.

CARNIEL, F. Agenciar palavras, fabricar sujeitos: sentidos da educação inclusiva no Paraná. **Horizontes Antropológicos**, v. 24, n. 50, p. 83-116, 2018. <https://doi.org/10.1590/s0104-71832018000100004>

CAVALCANTE, Pedro; LOTTA, Gabriela. **Burocracia de médio escalão: perfil, trajetória e atuação**. Brasília, DF: Enap, 2015.

COLEMAN, James S. *et al.* **Equality of educational opportunity**. Washington, DC: Government Printing Office, 1966.

COSTA, Áurea de Carvalho. "Escola-sacrifício": representações dos alunos sobre a escola, o processo escolarização, a evasão escolar e a conciliação escola/trabalho. **Educação: Teoria e Prática**, Rio Claro, v. 8, n. 14/15, p. 8-14, 2000.

ELACQUA, Gregory *et al.* **Profissão: professor na América Latina – Por que a docência perdeu o prestígio e como recuperá-lo?**. Washington, DC: Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2018.

FINN, Jeremy D. Withdrawing from school. **Review of educational research**, Washington, v. 59, n. 2, p. 117-142, 1989. <https://doi.org/10.3102/00346543059002117>

FOUQUET, Annie. As estatísticas no debate social. In: BESSON, Jean-Louis (Org.). **A ilusão das estatísticas**. São Paulo: UNESP, 1995, p. 135-148.

GATTI, Bernardete A. *et al.* A reprovação na 1ª série do 1º grau: um estudo de caso. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 38, n. 1, p. 3-13, 1981.

GATTI, Bernardete A. Pós-graduação e pesquisa em educação no Brasil, 1978-1981. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 44, n. 1, p. 3-17, 1983.

GATTI, Bernardete A. Reconhecimento social e as políticas de carreira docente na educação básica. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 42, n. 145, p. 88-111, 2012. <https://doi.org/10.1590/S0100-15742012000100007>

GATTI, Bernardete A.; VIANNA, Heraldo Marelím; DAVIS, Cláudia. Problemas e impasses da avaliação de projetos e sistemas educacionais: dois estudos de caso. **Estudos em Avaliação Educacional**, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 7-26, 1991.

GUERRERO, Maria Camila Ayala. **Efecto de los docentes provisionales sobre desempeño académico: Evidencia para la educación secundaria oficial en Colombia** [working Paper]. Bogotá: Universidad de los Andes, 2017.

GIL, Natália de Lacerda. Reprovação escolar no Brasil: história da configuração de um problema político-educacional. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 23, e230037, 2018. <https://doi.org/10.1590/s1413-24782018230037>

GOBBI, B. C.; LACRUZ, A., J.; AMÉRICO, B. L.; ZANQUETTO FILHO, H. Uma boa gestão melhora o desempenho da escola, mas o que sabemos acerca do efeito da complexidade da gestão nessa relação?. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 106, p. 198-220, 2020. <https://doi.org/10.1590/s0104-40362019002701786>

GOLDSTEIN, Harvey. **Multilevel statistical models**. New York: Halsted Press, 1995.

GOUVEIA, Aparecida Joly. Algumas reflexões sobre a pesquisa educacional no Brasil. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, Brasília, v. 55, n. 122, p. 209-241, 1971.

GOUVEIA, Aparecida Joly. Origem social, escolaridade e ocupação. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 32, n. 3, p. 3-30, 1980.

HOX, Joop J. Multilevel modeling: when and why. In: BALDERJAHN, Ingo; MATHAR, Rudolf; SCHADER, Martin (Org.). **Classification, data analysis, and data highways**. New York: Springer, 1988, p. 147-154. https://doi.org/10.1007/978-3-642-72087-1_17

JACOMINI, Márcia Aparecida; PENNA, Marieta Gouvêa de Oliveira. Carreira docente e valorização do magistério: condições de trabalho e desenvolvimento profissional. **Pro-Posições**, Campinas, v. 27, n. 2, p. 177-202, 2016. <https://doi.org/10.1590/1980-6248-2015-0022>

JESUS, Girlene Ribeiro de; LAROS, Jacob Arie. Eficácia escolar: regressão multinível com dados de avaliação em larga escala. **Avaliação Psicológica**, Campinas, v. 3, n. 2, p. 93-106, 2004.

KREFT, Ita G. G.; YOON, Bokhee. **Are multilevel techniques necessary? an overview, including simulation studies** [Working Paper]. Los Angeles: California State University, 1996.

LACRUZ, A. J.; AMÉRICO, B. L.; CARNIEL, F. Indicadores de qualidade na educação: análise discriminante dos desempenhos na Prova Brasil. **Revista Brasileira de Educação**, v. 24, e240002, 2019. <https://doi.org/10.1590/s1413-24782019240002>

LACRUZ, A. J.; LEITE, M. C. DE OLIVEIRA. **Organizando projetos de pesquisa**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2023.

LITTLE, Rodrick J. A.; RUBIN, Donald B. **Statistical analysis with missing data**. New York: John Wiley & Sons, 2002. <https://doi.org/10.1002/9781119013563>

LOURENÇO FILHO, Manuel Bergström. A evasão escolar no ensino primário brasileiro. **Revista Brasileira de Estatística**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 7, p. 539-552, 1941.

LOPES DE LEON, Fernanda Leite; MENEZES-FILHO, Naércio Aquino. Reprovação, avanço e evasão escolar no Brasil. **Pesquisa e Planejamento Econômico**, Rio de Janeiro, v. 32, n. 3, p. 417-451, 2002.

MARIN, Alda Junqueira. Com o olhar nos professores: desafios para o enfrentamento das realidades escolares. **Cadernos CEDES**, Campinas, v. 19, n. 44, p. 8-18, 1998. <https://doi.org/10.1590/S0101-32621998000100002>

NEUBAUER, Rose; DAVIS, Claudia; ESPÓSITO, Yara Lúcia. Avaliação do processo de inovações no ciclo básico e seu impacto sobre a situação de ensino-aprendizagem na região metropolitana de São Paulo. **Estudos em Avaliação Educacional**, São Paulo, n. 13, p. 35-64, 1996. <https://doi.org/10.18222/eae01319962290>

NOGUEIRA, Maria Alice. A escolha do estabelecimento de ensino pelas famílias: a ação discreta da riqueza cultural. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, p. 42-56, 1998.

PEIXOTO, Sandra Patrícia *et al.* O impacto dos fatores intra e extraescolares para o fracasso escolar: desmistificando as visões psicologizantes. **Cadernos de Graduação**, Aracaju, v. 4, n. 2, p. 235-248, 2017.

PERASSINOTO, Maria Gislaine Marques; BORUCHOVITCH, Evely; BZUNECK, José Aloyseo. Estratégias de aprendizagem e motivação para aprender de alunos do Ensino Fundamental. **Avaliação Psicológica**, Campinas, v. 12, n. 3, p. 351-359, 2013.

POPPOVIC, Ana Maria; SPOSITO, Yara Lucia; CRUZ, Lea Maria Chagas. Marginalização cultural: uma metodologia para seu estudo. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, n. 7, p. 5-60, 1973.

ROCHA, Marlos Bessa Mendes da. **Matrizes da modernidade republicana: cultura política e pensamento educacional no Brasil**. Campinas: Autores Associados, 2004.

ROSEMBERG, F. Fúlvia. Expansão da educação infantil e processos de exclusão. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, n. 107, p. 7-40, 1999. <https://doi.org/10.1590/S0100-15741999000200001>

SALATA, André. Razões da evasão: abandono escolar entre jovens no Brasil. **Iterseções**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 99-128, 2019. <https://doi.org/10.12957/irei.2019.42305>

SAVIANI, Dermeval. Políticas educacionais em tempos de golpe: retrocessos e formas de resistência. **Roteiro**, Joaçaba, v. 45, p. 1-18, 2020. <https://doi.org/10.18593/r.v45i0.21512>

SCHEERENS, Jaap. School effectiveness research and the development of process indicators of school functioning. **School Effectiveness and School Improvement**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 61-80, 1990. <https://doi.org/10.1080/0924345900010106>

SCHEIBE, Leda. Valorização e formação dos professores para a educação básica: questões desafiadoras para um novo Plano Nacional de Educação. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 31, n. 112, p. 981-1000, 2010. <https://doi.org/10.1590/S0101-73302010000300017>

SILVA, Marinete dos Santos. **A educação brasileira no Estado Novo (1937-1945)**. São Paulo: Editorial livramento, 1980.

SILVA FILHO, Raimundo Barbosa; ARAÚJO, Ronaldo Marcos de Lima. Evasão e abandono escolar na educação básica no Brasil. **Educação Por Escrito**, Porto Alegre, v. 8, n. 1, p. 35-48, 2017. <https://doi.org/10.15448/2179-8435.2017.1.24527>

SOARES, José Francisco; CÉSAR, Cibele Comini; MAMBRINI, Juliana. Determinantes de desempenho dos alunos do ensino básico brasileiro: evidências do SAEB de 1997. In: FRANCO, Celso (Org.), **Avaliação, ciclos e promoção na educação**. Porto Alegre: Artmed, 2001, p. 121-153.

SOARES, José Francisco; ALVES, Maria Tereza Gonzaga. Desigualdades raciais no sistema brasileiro de educação básica. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 29, n. 1, p. 147-165, 2003. <https://doi.org/10.1590/S1517-97022003000100011>

SOLARI, Aldo E. Indicadores em educação. In: MENDES, Candido *et al.* (Org.). **O outro desenvolvimento**. Rio de Janeiro: Artenova, 1973, p. 61-97.

SPOSITO, Maria Pontes. **A ilusão fecunda: a luta por educação nos movimentos populares**. São Paulo: Hucitec/Edusp, 1993.

TEIXEIRA DE FREITAS, Mário Augusto. A evasão escolar no ensino primário brasileiro. **Revista Brasileira de Estatística**, Rio de Janeiro, v. 1, n. 4, p. 697-722, 1940.

THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. **Nudge: o empurrão para a escolha certa**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

VARGAS, Getúlio. **A Nova Política do Brasil**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1938.

VEIGA, Cynthia Greive. Discriminação social e desigualdade escolar na história da política da educação brasileira (1822-2016): alguns apontamentos. **História da Educação**, Santa Maria, v. 21, n. 53, p. 158-181, 2017. <https://doi.org/10.1590/2236-3459/73607>

VITELLI, Ricardo Ferreira; FRITSCH, Rosangela; CORSETTI, Berenice. Indicadores educacionais na avaliação da educação básica e possíveis impactos em escolas de Ensino Médio no município de Porto Alegre. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 23, e230065, 2018. <https://doi.org/10.1590/s1413-24782018230065>

WEHLAGE, Gary G. *et al.* **Reducing the risk: Schools as communities of support**. Philadelphia: Falmer Press, 1989.

ZALUAR, Alba; LEAL, Maria Cristina. Violência extra e intramuros. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, São Paulo, v. 16, n. 45, p. 145-164, 2001. <https://doi.org/10.1590/S0102-69092001000100008>